

ӨРТ ҚӘУІПСІЗЛИГИ ҚАҒЫЙДАЛАРЫНА ӘМЕЛ ҚЫЛАЙЫҚ

Ф.Сабырбаев

Шоманай районы Айрықша жағдайлар бөлімі баслығы орынбасары,

Профилактика хәм қәдағалау бөлімшесі баслығы майор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14957030>

Анотация. Бул мақалада өрт қәуіпсізлігі район хәкиминиң сол тикарынадғы баянламасы жәнede өрттиң алдын алыуға қаратылған илажлар хәққында сөз етилген.

Гилм сөзлер: Өрт қәуіпсізлігі, объект, айрықша жағдайлар, контрамарка

LET'S FOLLOW FIRE SAFETY RULES.

Abstract. This article discusses the current decision of the district governor on fire safety and measures aimed at further preventing fires

Keywords: construction, buildings, residential areas, emergency situations.

ДАВАЙТЕ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Аннотация. В статье рассматривается действующее постановление губернатора округа по вопросам пожарной безопасности и меры, направленные на дальнейшее предупреждение пожаров.

Ключевые слова: строительство, здания, жилые массивы, чрезвычайные ситуации.

Шоманай районы Айрықша жағдайлар бөлімі Профилактика хәм қәдағалау бөлімшесі инспекторлары тәрeпинен район аймағында жайласқан мәкеме, қарханаларда хәм пухаралардын жеке меншик турак жайларында өрттиң алдын алыу бойынша бир қанша угит-насият жұмыслары алып барылыуына қарамастан, пуқаралардың жеке меншик турак жайларына тартылған электр ток сымлары хәм жылытыу печлериниң насазлығы, жас балаларды жалғыз қараусыз қалдырып кетиуи, ақмайды газ плитасына қойып умытып кетиуи, транспортлардан пайдаланыу хәм дузилиу қағыйдаларын бузғанлығы хәм де әпиуайы өрт қәуіпсізлігі қағыйдаларына әмел қылмағанлығы ақыбетинде район аймағында өткен 2024-жылдын 12 айы дауамында пуқаралардың жеке меншик турак жайлары, мал қоралары хәм транспорт кұралларында 11 өрт жуз берип, бул жуз берген өртлерден көрилген материаллық зыян 845 444 837 сумды қурайды.

Бул жуз берген өртлердиң келип шығыу себеби электр ток сымларының қысқа тутасыуы нәтийжесинде 3 мәрте, жылытыу печлериниң насазлығы нәтийжесинде 1 мәрте, отқа итибарсызлық пенен қарағанлы нәтийжесинде 1 мәрте, жас балалардың шоқлығы нәтийжесинде 2 мәрте хәм басқа себеплерден 4 мәрте өртлер келип шыққан.

Мысалы:

2024-жыл 21-январь куни Шоманай районы Дыйханабад АПЖда жасаўшы пуқара Н.Бға тийисли болған HYUNDAI ROBEX-140W маркалы экскаватордың элект ток сымларының қысқа тутасыўы нәтийжесинде, өрт келип шығып, экскаватордың салон ҳәм моторы өрттен зиянланып, 682 583 837 сум материаллық зыян көрилген.

2024-жыл 19-апрель куни Шоманай районы Ақжап АПЖда жасаўшы пуқара С.Сның 2018-жыл туўылған баласы К.Аның мал қорасында шырпы жағып ойнаўы нәтийжесинде, мал қорасының 70м² жери өрттен зиянланып, 2 040 000 сум материаллық зыян көрилген.

2024-жыл 29-август куни Шоманай районы Қарабайлы МПЖда жасаўшы пуқара Қ.Аның 2014-жыл туўылған қызы Ж.Аның мал қорасында шырпы жағып ойнаўы нәтийжесинде, мал қорасының 60м² жери өрттен зиянланып, 1 820 000 сум материаллық зыян көрилген.

2024-жыл 08-октябрь куни Шоманай районы Наўрыз МПЖда жасаўшы пуқара Д.Сның жеке меншик турак жай асханасында ақмайды куйдириў ушын газге қойып қараўсыз қалдырғанлығынан турак жайдың 120м² жери ҳәм уй буйымлары өрттен зиянланып, 91 886 000 сум материаллық зыян көрилген.

Бундай мысалларды коплеп келтире берсек болады, бирок буның менен пуқаралардың өзлери бул жағдайларга азғана болсада итибар аударса **«Өрт деген тилсиз жау»**дың алдын алып, ең ахмийетлиси адамлардың набыт болыўына ҳәм орны толмас зыян көриўине шек қойған болар едик.